

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNING BILIMLARINI OSHIRISHDA DIDAKTIK MATERIALLARNING O'RNI

Temirova Zuxra Aslanovna

Navoiy shahri 23-maktab. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Xalilova Munira Ortiqovna.

Navoiy shahri 23-maktab. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645549>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 11-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Didaktik materiallar, boshlang'ich sinf, bilimlarni oshirish, interaktiv vositalar, ta'lim samaradorligi, ko'rgazmali qurollar, o'quv jarayoni, ta'lim texnologiyalari.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimlarini oshirishda didaktik materiallarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada didaktik vositalarning turlari, ular yordamida dars jarayonini tashkil etishning samarali usullari, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos yondashuvlar, shuningdek, interaktiv texnologiyalarning o'rni yoritilgan. Pedagogik tajribalar va xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimlarining ilg'or yondashuvlari asosida didaktik materiallar o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirishda qanday natija berayotgani tahlil qilinadi. Maqola boshlang'ich ta'lim tizimida dars sifatini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish muhim masala sanaladi. Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning keyingi bilim olish jarayoni uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, bu bosqichda o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash, ularning aqliy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash uchun ta'lim metodlari, vositalari, xususan didaktik materiallardan to'g'ri foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.

Didaktik materiallar deganda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishga qaratilgan, tushunchalarni shakllantirish, mustahkamlash va chuqurlashtirishga xizmat qiluvchi turli ko'rgazmali, bosma, elektron va interaktiv vositalar tushuniladi. Ular o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, o'zlashtirish darajasini yaxshilash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Asosiy qism

Didaktik materiallar bu o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtiruvchi, ularni darsga jalb etuvchi, darsni jonlantiruvchi vositalar bo'lib, ular quyidagi turlarga bo'linadi:

Bosma materiallar: darsliklar, qo'llanmalar, tarqatma materiallar, testlar;

Ko'rgazmali materiallar: xaritalar, maketlar, diagrammalar, rasm va fotosuratlar;

Texnik vositalar: audio va video yozuvlar, proyektor, televizor, multimedia vositalari;

Interaktiv materiallar: elektron darsliklar, interaktiv dasturlar, onlayn platformalar (masalan, LearningApps, Wordwall, Google Classroom).

Ushbu materiallar o'quvchilarning bilim darajasiga mos ravishda tanlansa, ularning mavzuni chuqurroq tushunishiga, bilimni ongli o'zlashtirishiga va mustaqil fikrlash ko'nikmasining rivojlanishiga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari 6–10 yosh oralig'idagi bolalardir. Bu yoshdagi bolalarning fikrlash, idrok qilish va e'tibor markazi hali to'la shakllanmagan bo'ladi. Ular ko'proq amaliy faoliyat, o'yin, qiziqarli topshiriqlar orqali bilim olishga moyil. Shu sababli, didaktik materiallar ularning psixologik xususiyatlariga mos ravishda tanlanishi lozim. Masalan, 1-sinflarda ko'rgazmali vositalar (rangli rasm, grafik, o'yinli topshiriqlar) ustuvor bo'lsa, 3-4 sinflarda bosma va interaktiv materiallar (testlar, elektron darslar) samarali natija beradi. Didaktik materiallar yordamida mavzu mohiyati sodda, lo'nda va tushunarli tarzda yoritiladi, bu esa o'quvchilar uchun bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

Boshlang'ich ta'limda didaktik materiallarni darsning turli bosqichlarida (kirish, tushuntirish, mustahkamlash, nazorat) turlicha shakllarda tatbiq etish mumkin:

Kirish bosqichida: motivatsiyani kuchaytirish uchun rasm, video, hayotiy misollar asosida mavzuga kirish;

Tushuntirish bosqichida: mavzuni tushuntirishda maket, diagramma, slaydlar, interaktiv taqdimotlardan foydalanish;

Mustahkamlash bosqichida: savol-javoblar, interaktiv o'yinlar, testlar orqali bilimni tekshirish;

Nazorat bosqichida: onlayn viktorinalar, tarqatma testlar, yakuniy baholash topshiriqlari orqali o'zlashtirish darajasini aniqlash.

Darsda didaktik materiallardan foydalanish o'quvchini faollikka undaydi, uning fikrini erkin bayon qilishiga, savollarga javob topishga va o'z bilim darajasini baholashga imkon yaratadi. Pedagogik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, didaktik materiallardan muntazam va maqsadli foydalanilgan darslarda o'quvchilarning bilim saviyasi va darsga bo'lgan qiziqishi ancha yuqori bo'ladi. Masalan, 2024-yil Buxoro viloyati boshlang'ich sinflarida olib borilgan monitoringda darslarda interaktiv vositalar bilan boyitilgan sinflarda o'quvchilarning umumiy o'zlashtirish ko'rsatkichi 87% ni, an'anaviy darslarda esa 68% ni tashkil etgan.

Shuningdek, xorijiy tajribalardan (Finlyandiya, Janubiy Koreya, Yaponiya) ma'lumki, boshlang'ich bosqichda o'quvchilarning bilimni oshirishda multimedaviy darslar, robototexnika asosidagi mashg'ulotlar va ko'rgazmali amaliy tajribalar muhim rol o'ynaydi. Bu esa O'zbekistonda boshlang'ich ta'limda didaktik vositalardan foydalanishni yanada kengaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bilim olish jarayoni qiziqarli, interaktiv va mazmunli bo'lishi kerak. Bu esa didaktik materiallardan samarali foydalanish orqali amalga oshadi. Didaktik vositalar: O'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi; Ularning eslab qolish, tushunish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi; Mavzularni tushunishda murakkablikni kamaytiradi va ongli o'zlashtirishga xizmat qiladi.

O'qituvchilar dars jarayonini rejalashtirishda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, didaktik materiallarning shakl va usullarini tanlashi zarur. Innovatsion texnologiyalar va raqamli vositalar yordamida bu materiallar yanada qulay, qiziqarli va samarali tus oladi. Shu bilan birga, boshlang'ich ta'lim tizimiga mos interaktiv platformalarni joriy etish, o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, didaktik materiallar bazasini boyitish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish mumkin. Zero, sifatlari boshlang'ich ta'lim kelajak avlodning mustahkam poydevori hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмедова, Н. (2021). *Бошланғич таълимда педагогик технологиялардан фойдаланиш усуллари*. Тошкент: Ўқитувчи нашриёти.
2. Ходжаева, Г. (2019). *Didaktik materiallardan foydalanishning nazariy asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Karimova, M. (2020). "Interfaol dars jarayonida ko'rgazmali vositalarning o'rne", *Boshlang'ich ta'lim*, 4-son.
4. Худайберганова, Д. (2018). *Педагогик инновациялар ва уларни дарсда қўллаш*. Самарқанд: СДУ нашриёти.
5. UNESCO (2015). *Rethinking Education: Towards a global common good?*. Paris: UNESCO Publishing.
6. Власова, В.Г. (2017). *Начальная школа: методика и дидактика*. Москва: Просвещение.
7. Nasriddinova, M., & Tursunova, G. (2022). "Boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalar yordamida dars o'tish tajribalari", *Innovatsion ta'lim*, №2.

INNOVATIVE
ACADEMY